

YOSH FUTBOLCHILARNING MAXSUS CHIDAMLILIK DARAJASINI QIYOSIY TAHLIL QILISH

S.N.Po'latov

Katta o'qituvchi

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya
va sport universiteti

Chirchiq shahri, O'zbekiston

Sirojiddinpulatov90@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6778812>

Anotatsiya

Maqolada 18-19 yoshli futbolchilarning maxsus chidamliligining rivojlanish darajasining qiyosiy tahlili keltirilgan. Bu yoshda yoshlar futbolidan kattalar futboliga o'tish davri bo'ladi. Shu bois, futbolchilarni yuqori malakali futbolchilarning yuklamalariga jismoniy tayyorlash muammosi muhim ahamiyatga ega. Sinov natijalari orqali 18-19 yoshli futbolchilarda maxsus chidamlilikning yetarli darajada yuqori emasligi aniqlandi. Faqatgina funktsional emas, balki mushak tizimini rivojlantirish ustida ishlash uchun maxsus chidamlilik darajasini oshirish taklif etiladi. Ish natijalaridan murabbiylar va futbol mutaxassislari amaliy faoliyatida foydalanishlari mumkin.

Kalit so'zlar: jismoniy tayyorgarlik, maxsus chidamlilik, pedagogik test, 18-19 yoshli futbolchilar, mashg'ulotlar jarayoni.

Dolzarbliqi. Ma'lumki, hozirgi vaqtda vosita harakatlari intensivligining ortishi, o'yin davomida yuqori tezlikdagi siltanishlar va tezlanishlar hajmining ortishi tufayli futbolchidan barcha jismoniy qobiliyatlarning yuqori darajada rivojlanishini talab qiladi. Futboldagi o'yin harakatlari vaqt o'tishi bilan charchoqning kuchayishi sharoitida ko'p marta takrorlanishini hisobga olsak, ularni har xil turdagi chidamlilikning yuqori darajasisiz samarali amalga oshirish mumkin emas [1,2].

Mutaxassislarning fikricha, futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi tizimidagi yetakchi omillardan biri bu maxsus chidamlilikdir [1].

Maxsus chidamlilik - bu muayyan sport turi bo'yicha raqobat faoliyati talablari bilan belgilanadigan sharoitlarda ishni samarali bajarish va charchoqni yengish qobiliyati [3].

18-19 yosh yoshlar futbolidan kattalar futboliga o'tish davri bo'lib, bu yoshdagi ko'plab futbolchilarda jismoniy qobiliyatlarning rivojlanish darajasi barqarorlashadi. Alohida tana tizimlarining rivojlanishining tabiiy davri tugaydi, gormonal fon barqarorlashadi va ko'pchilik futbolchilar yuqori darajadagi

maxsus kuch, tezlik-kuchlik fazilatlari va tezlikka chidamliligini ko'rsata olmaydi.

Ko'pgina futbolchilar kattalar jamoasiga o'tayotganda, yuqori malakali sportchilarga qo'yiladigan talablarga moslasha olmaydi. Bu 18-19 yoshli futbolchilarning butun uchrashuv davomida yuqori darajadagi harakat faolligini saqlab qola olmasligida ifodalanadi, bu ularning maxsus chidamlilik darajasiga bevosita bog'liq.

So'nggi yillardagi kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonda 18-19 yoshli futbolchilarning maxsus chidamlilik darajasi yetarli darajada rivojlangan emas. [2]. Shuning uchun 18-19 yoshli futbolchilarning alohida chidamlilik darajasini o'rganish, uning rivojlanishi va takomillashishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan omillarni aniqlash muammosi dolzarb bo'lib, uni hal qilish amaliy zaruratdan kelib chiqadi.

Ishning maqsadi - 18-19 yoshli futbolchilarning maxsus chidamlilik darajasini baholash.

Tadqiqot usullari - ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish, pedagogik test: «yugurish 7x50m», «YO-YO» testi.

1-jadval.

2019-yilgi birinchilik boshlangunga qadar 18-19 yoshli futbolchilarning alohida chidamlilik rivojlanish darajasini sinovdan o'tkazish natijalari (n=332)

№	Jamoalar	Yugurish 7x50m (s)		YO-YO test (m)	
		F/w soni	X ± m	F/w soni	X ± m
1	Nasaf	22	61,8 ± 1,6	22	1560 ± 40
2	Buxoro	26	63,5 ± 2,2	26	1140 ± 60
3	Metallurg	22	65,3 ± 1,3	22	1020 ± 40
4	Sogdiana	24	63,6 ± 1,4	24	1040 ± 80
5	Surxon	23	63,7 ± 2,2	23	1060 ± 60
6	AGMK	27	64,3 ± 1,8	26	1060 ± 20
7	Qo'qon 1912	24	63,2 ±	24	1080 ±

			1,6		80
8	Lokomotiv	23	64,3 ± 1,5	23	1040 ± 20
9	Navbahor	25	62,5 ± 2,4	24	1080 ± 60
10	Paxtakor	24	62,9 ± 1,7	24	1180 ± 40
11	Bunyodkor	24	64,1 ± 2,2	24	1120 ± 20
12	Andijon	23	64,3 ± 2,4	23	1060 ± 40
13	Dinamo	22	62,2 ± 1,4	22	1180 ± 60
14	Qizilqum	23	65,4 ± 1,7	23	1120 ± 80
	Umumiy	332	63,6 ± 1,8	330	1124 ± 50
	Model ko'rsatkichi		60,0		1600

«Yugurish 7x50 m» bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich $63,6 \pm 1,8$ s ni tashkil etdi, bu esa chempionat boshlangunga qadar futbolchilarning mutloq ko'pchiligida tezlikka chidamlilik darajasi yuqori bo'lmaganidan dalolat beradi. Ushbu yosh uchun model ko'rsatkichi 60 sek. Ushbu standartdagi eng yaxshi ko'rsatkichlarni «Nasaf» – $61,8 \pm 1,6$ s va «Dinamo» – $62,2 \pm 1,4$ s jamoalari qayd etdi, eng past ko'rsatkich esa «Qizilqum» - $65,4 \pm 1,7$ va «Metallurg» - $65,3 \pm 1,3$ s futbolchilari qayd etgan.

330 nafar futbolchi «Yo-Yo» testida «o'zgaruvchan-intervalli tiklanish» testida ishtirok etdi. O'rtacha natija 1124 ± 50 m ga teng bo'lib chiqdi, bu yosh uchun model ko'rsatkichi 1600 m. Eng yaxshi natijani «Nasaf» – 1560 ± 40 m, «Navbahor» – 1180 ± 60 m va «Paxtakor» – 1180 ± 40 m jamoalari qayd etishdi. Eng yomon natijani esa «Metallurg» – 1020 ± 40 m, «So'g'diyona» – 1040 ± 80 m va «AGMK» – 1060 ± 20 m jamoa futbolchilari ko'rsatdi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, tayyorgarlik davrida futbolchilar maxsus chidamlilikni rivojlantirishga oz vaqt ajratgan.

Xulosalar:

- 18-19 yoshli futbolchilar orasida maxsus chidamlilik darajasi yetarlicha rivojlangan emas;

- mashg'ulot jarayonida, asosan, funktsional tizimlarni rivojlantirish uchun mashqlar qo'llaniladi, mushak tizimini rivojlantirishga kamroq e'tibor beriladi;

- 18-19 yoshli futbolchilarning mushak tizimini rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulot yuklamalari hajmini oshirish zarur.

Литература:

1. Антипов А.В., Кулишенко И.В. Развитие специальной выносливости у высококвалифицированных футболистов в соревновательном периоде годового тренировочного цикла //Теория и практика физической культуры.

- 2017. - № 7. с. 71-73.

2. Кошбахтиев И. А. Модельные характеристики футболистов высокой квалификации // Молодой ученый. — 2017. — №25. — С. 208-210.

3. Платонов В.Н. Двигательные качества и физическая подготовка спортсменов / В.Н. Платонов. — М.: Спорт. 2019. — 656 с.

4. Селуянов В.Н. Физическая подготовка футболистов. Уч.-методич. пособие / В.Н. Селуянов, С.К. Сарсания, К.С. Сарсания. -2-е изд. – М.: ТВТ Дивизион, 2006. – 192с.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES